

УДК 796

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

РЫМГАЛИЕВ МАНСУР ЕРЖАНОВИЧ

Студент машиностроительного факультета Карагандинского Технического
университета

Научный руководитель – **А.В.СОКОЛОВА**

Караганда, Казахстан

Аннотация: На сегодняшний день проанализировано и обозначено современное состояние физического воспитания детей и учащейся молодежи, подростков, школьников. Уровень заинтересованности и развития массового спорта в образовательных учреждениях, а также мотивации усовершенствования физиологических, силовых характеристик не соответствуют желаемым показателям. Сегодня необходимо коренным образом изменить сам подход к физическому воспитанию школьников, подростков и развитию спорта в образовательных учреждениях и спортивных секциях. Педагогическая практика за последнее время дала понять необходимость использования в ходе физического воспитания в школе позитивного опыта и огромного технологического потенциала спорта. Реализация физического воспитания в школах предполагает внедрение высоких спортивных технологий, адаптированных к условиям школы, в практику физического воспитания школьников и остальной учащейся молодёжи.

Ключевые слова: заинтересованность, здоровье подростков, спорт, физическое воспитание, физическая культура и спорт, образ жизни, мотивация

Физическое воспитание в современном обществе играет ключевую роль в укреплении здоровья, всестороннем развитии личности и формировании здорового образа жизни. Оно включает в себя не только физическую подготовку и обучение двигательным навыкам, но и воспитание дисциплины, целеустремленности и других важных личностных качеств. Современные подходы к физическому воспитанию акцентируют внимание на личностно-ориентированном подходе и мотивации через возможность выбора видов активности, соответствующих интересам человека. Его практика способствует благополучию учащихся, их положительному настроению и в целом состоянию здоровья. Занятия спортом также играют важную роль в развитии определённых навыков, формировании самооценки и социализации. Кроме того, физическое воспитание также способствует развитию дисциплины и самоконтроля, что полезно не только в спорте, но и в других сферах жизни. Физическое воспитание играет важную роль в современной жизни учащейся молодежи. В современном мире, где люди сталкиваются с высоким уровнем стресса и все большим использованием информационных технологий. Занятия физическими упражнениями оказывают положительное влияние не только на физическое состояние, но и на психологическое и социальное благополучие, способствуя здоровому образу жизни и успешной адаптации в современном обществе [1, с.128-130]. Один из основных аспектов физического воспитания заключается в поддержании общего здоровья молодежи. Физические упражнения способствуют укреплению иммунной системы, повышению выносливости и улучшению общего физического состояния. Кроме того, физическое воспитание играет значительную роль в развитии психологической стабильности учащихся. Занятия спортом способствуют выработке эндорфинов - гормонов счастья, которые благотворно влияют на настроение и эмоциональное состояние. Регулярные тренировки также помогают снизить уровень стресса и тревоги, повысить самооценку и уверенность в себе, а также улучшить память и концентрацию, что положительно сказывается на успехах в школе. Большое значение в успешной социализации молодежи в социуме имеют занятия физкультурной или спортивной

практикой. Занятия спортивными играми предоставляют возможность развивать навыки командной работы, лидерства, сотрудничества и уважения к другим людям. Кроме того, физическая активность дает возможность завести новые знакомства, обнаружить общие интересы и построить долгосрочные дружеские отношения. В результате физическое воспитание помогает формированию социальных навыков, необходимых для успешной адаптации во взрослой жизни. В дополнение к физическим выгодам, физическое воспитание имеет моральные и этические аспекты. Участие в спортивных занятиях и физических упражнениях позволяет улучшать навыки, такие как дисциплина, настойчивость и самоконтроль. Физическое воспитание – это совершенно особый образовательный предмет, виды деятельности которого развивают мотивационную сферу и затрагивают психологические, педагогические и социальные аспекты развития личности. Снижение уровня мотивации к занятиям физической культурой у современных школьников происходит по целому ряду причин, рассмотренных далее. Причинами плохого положения в области физического воспитания среди школьников является общая невовлечённость и незаинтересованность к физической культуре и спорту; отсутствие эффективных форм построения и проведения занятий среди школьников. Поэтому помимо физического развития критерием эффективности должен считаться уровень вовлечённости подростка. Так, целью исследования является разработка экспериментального обоснования эффективности физического воспитания учащихся на основе физического воспитания в современной школе. Объектом исследования определим процесс повышения заинтересованности к физическому воспитанию в школах.

Предмет исследования - организационно-педагогические условия преобразования физического воспитания учащихся на основе спортивно ориентированных технологий обучения и физического воспитания в школе. Задача исследования состоит в том, что если в процессе обучения и физического воспитания учащихся использовать педагогические технологии эффективно, то это будет способствовать:

- улучшению двигательных качеств, а также активности учащихся;
- увеличению функциональных способностей учащихся за счет повышенного объема двигательной активности;
- повышению уровня физического развития и физической подготовленности каждого школьника;
- сохранению и укреплению здоровья детей;
- формированию устойчивого интереса к целенаправленной спортивной тренировке и овладению навыками соревновательной деятельности;
- самореализации личности и формированию у школьников личностного самоопределения средствами физической культуры и спорта;

За последние годы сложилось устойчивое отставание сферы физкультурного образования на фоне остальных образовательных направлений. Оно отчетливо проявляется в том факте, что подрастающее поколение в большинстве своем сравнительно успешно овладевает научными и гуманитарными знаниями, осваивает производственные и информационные технологии, и в то же время, физически не готово к трудовой и воинской деятельности, часто не способно противостоять стрессовым воздействиям социума на принципах здорового образа жизни. Отсутствие определенных физических нагрузок пагубно отражается на здоровье детей: за время обучения в школе, у учеников в пять раз увеличивается количество нарушений зрения и осанки, в четыре раза возрастает число нарушений психического здоровья, в три раза возрастает количество детей с заболеваниями органов пищеварения. В то же время с началом учебы детей в школе их суточная норма физической активность уменьшается в два раза, так как большую часть времени ученики пребывают в неподвижном положении[2, с.50-53]. Недостаточная физическая активность приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, развитию патологии костно-мышечной системы, росту травм. Невысокий уровень состояния здоровья детей влияет и на ход их адаптации к

нагрузкам. По этому поводу общеизвестный профессор В. Сухомлинский отмечал, что 85% неуспевающих учащихся отстает от ровесников не из-за лени или нерадивости, а из-за телесных недугов, болезней, последствием которых представляется непроизвольное сокращение нагрузок на ослабленный организм. Одной из трудноразрешимых задач, по сей день продолжает быть повышенная популярность среди детей и подростков токсикомании и алкоголизма. Увеличилось число детей, употребляющих наркотики, спиртное и, пристрастившихся к курению. Примерно половина из них страдают хроническими заболеваниями. В современной образовательной системе проблема нарушения прав учащихся на уроках физической культуры остается актуальной и требует особого внимания. Многие школьники сталкиваются с ситуациями, когда их права на безопасность, здоровье, справедливое оценивание и уважительное отношение нарушаются. Эти проблемы могут проявляться в различных формах, включая принуждение к выполнению упражнений, несоответствующих физическим возможностям, игнорирование медицинских противопоказаний, унижение или дискриминацию по уровню физической подготовки, а также несоблюдение требований безопасности во время занятий.

Одной из ключевых проблем является принуждение к физическим нагрузкам, которые не соответствуют возможностям учащегося. В некоторых случаях учителя физической культуры игнорируют медицинские справки, требуя от детей выполнения упражнений, способных нанести вред их здоровью [3, с.4-14]. Это не только нарушает право ребенка на охрану здоровья, но и создает риск получения травм или ухудшения хронических заболеваний. Подобный подход может привести к формированию негативного отношения к физической активности и снижению мотивации к занятиям спортом в будущем.

Еще одной серьезной проблемой является субъективное и несправедливое оценивание, основанное исключительно на выполнении нормативов, без учета индивидуальных особенностей ребенка. Такой подход ставит в неравные условия детей с разной физической подготовкой, что может вызывать стресс и снижение самооценки. Вместо этого необходимо внедрение системы оценивания, учитывающей не только результаты выполнения нормативов, но и личные достижения, прогресс и старания учащегося.

Кроме того, на уроках физической культуры нередко наблюдаются случаи психологического давления и дискриминации. Ученики, которые не обладают высокой физической подготовкой, могут подвергаться насмешкам со стороны одноклассников или даже учителей. Это приводит к развитию комплекса неполноценности, снижению уверенности в себе и даже отказу от участия в занятиях. Важно формировать инклюзивную и поддерживающую среду, где каждый ребенок чувствует себя комфортно и мотивированным к занятиям спортом.

Еще одним аспектом нарушения прав учащихся является несоблюдение требований безопасности. Не все учебные заведения обеспечены качественным спортивным инвентарем, а иногда уроки проходят в неотапливаемых залах или на плохо оборудованных спортивных площадках. Это повышает риск получения травм и негативно сказывается на здоровье детей. Школы должны уделять внимание созданию безопасных условий для занятий физической культурой, обеспечивая качественное оборудование и соблюдение всех норм безопасности.

Для решения этих проблем необходимо внедрение комплексного подхода, включающего усиление контроля со стороны администрации школ, пересмотр системы оценивания, повышение квалификации учителей физической культуры и формирование уважительной атмосферы на уроках. Также важно вести просветительскую работу среди учащихся, родителей и педагогов, чтобы предотвратить случаи дискриминации и несправедливого обращения.

Таким образом, нарушение прав учащихся на уроках физической культуры является серьезной проблемой, которая требует активного вмешательства и изменения подходов к организации занятий. Создание безопасной, справедливой и мотивирующей образовательной

среды позволит каждому ребенку раскрыть свой потенциал, развить любовь к физической активности и укрепить свое здоровье без страха перед возможными нарушениями его прав.

Большое количество подростков школьного возраста полностью освобождены от уроков физкультуры из-за состояния здоровья, не удовлетворяющего нормам. К числу ключевых проблем, действующих на характер физического воспитания подростков и детей, необходимо отнести также недостаточное число спортивных секций, компаний ОФП и т.д. К тому же в последнее время принимая во внимание с повышением цены коммерческих физкультурно-оздоровительных услуг, и увеличения тарифов на спортивную обмундировку и спортивные снаряды для большинства детей занятия физической культурой и спортом стали недоступными [4, с.213-217].

На сегодняшний день около 3/4 обучающихся в общеобразовательных школах не занимаются спортом на постоянной основе. Возникшая обстановка, вне всяких сомнений, является критической. Очевидно, что подобное состояние в сфере обучения и образования связано с деятельностью системы образования в этом направлении. Как не прискорбно, но качество физического воспитания в школах и других учебных заведениях не устраивает учеников в старших классах. 40 процентов старшеклассников они не удовлетворены тем, как проводятся уроки физической культуры. Больше 70 процентов старшеклассников считают, что они не приобрели в школе нужных познаний и умений для самостоятельных занятий спортом. Молодежь не умеет пользоваться средствами физической культуры для организации здорового, содержательного досуга в свободное время. Следовательно, в физическом воспитании подростков и развитии общественного спорта в общеобразовательных учреждениях имеется ряд важных проблем:

- крайне низкий уровень физического здоровья основной доли обучающихся школьного возраста;
- неэффективное применение каникулярного времени обучающихся для системы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
- низкая эффективность уроков физической культуры и слабая организация физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- недостаточное количество учебного времени на обязательные уроки физической культуры;
- сведение преподавательского процесса на уроках физической культуры к решению частных задач, не соединенных с целью совместного среднего образования по части физической культуры;
- недостаточное увлечение к образованию учащихся в области физической культуры, развитию стабильных интересов, мотиваций, потребностей и установок на самостоятельные обучения физиологической культурой и спортом;
- отсутствие целеустремленной пропаганды ценностей физической культуры и спорта, здорового образа
- низкий уровень методичного обеспечения, а также неэффективное использование новых и действенных физкультурно-оздоровительных технологий;
- несогласованность действий органов образования, здравоохранения и физиологической культуры и спорта в вопросах физического воспитания подростков;
- недооценка значения физического воспитания преподавательскими коллективами образовательных учреждений;
- отсутствие традиций физического обучения родителями и опекунами;
- крайне неудовлетворительное материально-техническое обеспечение физического воспитания в образовательных учреждениях. Первопричинами определившегося расположения в физическом воспитании, негативного отношения подростков к физической культуре являются, в первую очередь, недостаток действенных конфигураций системы уроков физической культуры и спорта школьников, безрезультатное применение каникулярного времени обучающихся для системы физкультурно-спортивной работы. Поэтому аспектом

эффективности работы общеобразовательных учреждений кроме уровня физического развития и физической подготовленности учащихся является заинтересованность самих учащихся. Физическое воспитание играет решающую роль в общем развитии и благополучии учащихся в современном мире, и с каждым днём оно становится всё более необходимым компонентом для обеспечения здорового образа жизни обучающихся. Это означает, что учебным заведениям необходимо привлекать учащихся к физическому воспитанию – это является одной из основных задач современного образовательного процесса. Здесь появляется вопрос: как это сделать? Для физического воспитания учащейся молодёжи необходим комплексный подход со стороны учебных заведений. Физическая активность и здоровье студентов напрямую влияют как на успех в учёбе, так и на личностный рост. Интерес к физическому воспитанию может быть создан при организации различных мероприятий, комфортных условий для занятий спортом и наглядных примеров здорового образа жизни. Сначала нужно создать стимулы, чтобы привлечь студентов к физической активности. Важно предложить разнообразные занятия, чтобы они могли выбрать то, что больше всего подходит для них – различные спортивные секции, танцы и другие виды занятий. Для успешного привлечения молодёжи к физическому образованию необходимо создать комфортные условия для занятий. Образовательные учреждения могут обеспечить наличие современного спортивного оборудования, удобных и безопасных площадок для занятий. Такие условия помогут обучающимся чувствовать себя комфортно во время занятий и заинтересуются физической активностью. Привлечение к физическому воспитанию также подразумевает организацию дополнительных мероприятий вне учебных занятий на территории школы. Это могут быть спортивные соревнования и турниры, специализированные клубы и кружки. Проведение таких мероприятий будет способствовать не только активизации в физической деятельности, но и развитию дружеских отношений и командного сотрудничества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аникин А.А. Функциональная готовность студентов-первокурсников "ГСГУ" к успешной сдаче норм комплекса "ГТО" /А.А. Аникин, Т.С. Аникина// Инновационные формы и практический опыт физического воспитания детей и учащейся молодежи. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2019. – С. 128-130
2. Бальсевич, В.К. Теория и технология спортивно ориентированного физического воспитания в массовой общеобразовательной школе / В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2005. - № 5. – С. 50-53.
3. Латыпов И.К. «Физическая культура и спорт в современной школе: проблемы и перспективы»./ «Детский тренер» – 2008. –№3. – С. 4 - 14.
4. Щетинина С.Ю. Повышение эффективности физической культуры учащихся на основе гуманитаризации физкультурно- спортивной среды / С.Ю. Щетинина // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – №3 (73). – С. 213-217.